

PIRLS DASTURIDAN FOYDALANIB O‘QUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING IMKONIYATI

Ne'matova Flora Baxtiyor qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029791>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi orqali o‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuvning imkoniyatlari o‘rganiladi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning matnni tahlil qilish, tushunish va o‘rganilgan ma'lumotlarni amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada PIRLS dasturining o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini oshirishdagi roli va kognitiv yondashuv bilan uyg‘unlashuvi o‘quv jarayonini samarali qilishda qanday natijalar berishi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: PIRLS dasturi, kognitiv yondashuv, savodxonlik, o‘quvchilar fikrlashi, o‘qish qobiliyati, matnni tahlil qilish, ta’lim samaradorligi.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning savodxonligini rivojlantirish har bir davlatning o‘quv tizimi oldidagi eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Xalqaro miqyosda savodxonlik darajasini o‘lchashga qaratilgan bir qancha tadqiqotlar va dasturlar mavjud. Shulardan biri PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi bo‘lib, bu dastur o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga yo‘naltirilgan xalqaro tadqiqot hisoblanadi. PIRLS dasturi har to‘rt yilda bir marotaba o‘tkaziladi va 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmalarini, matnni tushunish darajasini hamda o‘qishni tahlil qilish qobiliyatlarini baholaydi. Ushbu dastur orqali olingan ma'lumotlar o‘qitish metodikasini takomillashtirish uchun muhim manba hisoblanadi. O‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuv samarali pedagogik usul sifatida ta’kidlanadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga, ularning fikr yuritish, tahlil qilish va o‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llash qobiliyatlarini oshirishga yo‘naltirilgan. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarga bilimlarni faqat eslab qolish bilan cheklanmasdan, ularni amaliyotda qo‘llash va kengaytirishga imkon yaratadi. Bu yondashuv PIRLS dasturi bilan uyg‘unlashganda, o‘quvchilarning o‘qish va matnni tushunish qobiliyatlari yanada samarali rivojlanadi.

Ushbu dastur - dunyo bo‘ylab o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga qaratilganligi bilan, dastur natijalari o‘quv jarayonini takomillashtirish, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirishda xizmat qilishi bunda ta’limdagi kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish, tahlil qilish, muammolarni hal qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu ikkita yon-das-huvning integratsiyasi o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini samarali oshirish imkoniyatini beradi.

Tadqiqotimiz davomida o‘quvchilarning ijodiy faoliyatlarini tashkil etish orqali savodxonligini ta’milashga qaratilgan mashqlar asosida savodxonlik tushunchasiga quyidagicha izoh berishni lozim topdik. Savodxonlik - bu har bir shaxsning yozma matnni tushunish, tahlil qilish, baholash va foydalanish qobiliyati bo‘lib, insonning bilimlarni o‘zlashtirish, o‘z fikrlarini ifoda etish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish va mustaqil ravishda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun muhim bo‘lgan ko‘nikmadir.

Savodxonlikni oshirishda o‘quvchilarni kitob o‘qishga undash, kutubxonalarga tashrif buyurishni tashkil qilish, o‘quvchilarni matnni tanqidiy baholashga va turli nuqtayi nazarlarni tahlil qilishga o‘rgatish, ularda matnni chuqur tushunish, axborotni topish, mulohaza yuritish, internet bilan ishlash, ma’lumotlarni topish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.

PIRLS dasturi doirasida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashda matnni tushunish, tahlil qilish va o‘qilgan materialni eslab qolish qobiliyatlari o‘lchanadi. Ushbu baholash jarayonida o‘quvchilar matnning asosiy mazmunini tushunishlari, matn ichidagi ma'lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni anglashlari hamda o‘z fikrlarini matnga asoslanib ifodalashlari zarur. Kognitiv yondashuv bu jarayonda o‘quvchilarning fikr yuritish jarayonlarini faollashtiradi va ularga matnni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. O‘quvchilar nafaqat matnni o‘qiydilar, balki uni tushunish va tahlil qilish orqali o‘z bilimlarini kengaytiradilar. Savodxonlikni rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri – o‘quvchilarning matnni kontekstual tarzda tushunish qobiliyatini oshirishidir. Matnni o‘qish jarayonida o‘quvchi so‘zlarning ma'nosini, jumlar orasidagi bog‘lanishlarni tushunishi va fikrni to‘g‘ri tahlil qilishi kerak. Bu jarayon kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilarga tahliliy fikrlash va xotiradan foydalanishni o‘rgatadi. O‘qish jarayonida matnning asosiy g‘oyasini ajratib olish, asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, o‘qilgan ma'lumotlarni amaliyotda qo‘llash kognitiv yondashuvning muhim jihatlaridir.

PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan birga qo‘llanilishi o‘quvchilarga o‘qish jarayonida ko‘nikmalarini chuqurlashtirish va mustahkamlashda katta imkoniyat yaratadi. Ushbu dastur orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi nafaqat grammatik bilimlar asosida, balki matnni tushunish va tahlil qilish qobiliyatlari orqali ham o‘lchanadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarga matnni faqat yodlash emas, balki u bilan ishlash, uni chuqur tahlil qilish va yangi ma'lumotlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning nafaqat savodxonligini oshiradi, balki ularning ijodiy fikrlash va bilimlarni mustaqil rivojlantirish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilarning savodxonligini oshirish jarayonida o‘qituvchi o‘quvchilarning qobiliyatlariga mos individual yondashuvlarni qo‘llashi lozim. Har bir o‘quvchi o‘ziga xos o‘rganish uslubiga ega bo‘lgani uchun o‘qituvchi kognitiv usullardan foydalanib, ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dars mashg‘ulotlarini tashkil qilishi mumkin. Masalan, o‘quvchilarga o‘qilgan matn bo‘yicha savollar berish, ularni muayyan vaziyatlarga qo‘llash yoki matn asosida yangi fikrlar ilgari surishga undash kognitiv yondashuvning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

PIRLS dasturi va kognitiv yondashuvni birgalikda qo‘llashning yana bir afzalligi shundaki, o‘quvchilar matnni o‘qish jarayonida nafaqat so‘zlarni tushunadilar, balki ularning turli kontekstlarda qanday ma'noda qo‘llanishini ham anglab oladilar. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zlarining lug‘at boyligini oshirish bilan birga, matndagi ma'nolarni to‘g‘ri tahlil qilish va tushunish qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar. Matnni kontekstual tarzda tushunish savodxonlikni oshirishning asosiy shartlaridan biri bo‘lib, bu o‘quvchilarning fikr yuritish jarayonida katta rol o‘ynaydi. Shuningdek, PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan uyg‘unlashuvi o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash va o‘z qobiliyatlarini tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kognitiv usullar yordamida o‘quvchilar o‘zlarining o‘qish jarayonida qanday xatolarga yo‘l qo‘yayotganliklarini aniqlaydilar va bu xatolarni tuzatish uchun tahlil qilish va o‘z qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga harakat qiladilar. Bu jarayon

o‘quvchilarga o‘z-o‘zini boshqarish, o‘z bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliyotda qo‘llash imkonini beradi.

PIRLS dasturi va kognitiv yondashuvning uyg‘unligi ta‘lim jarayonini yanada samarali va natijador qiladi. Ushbu yondashuv yordamida o‘quvchilar o‘qish jarayonida nafaqat o‘rganilgan bilimlarni eslab qolish, balki ularni tahlil qilish va mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini ham shakllantiradilar. Kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zlarining savodxonlik ko‘nikmalarini chuqur o‘rganadilar va bu ko‘nikmalarni turli vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ta‘lim va tarbiya jaranida kognitiv yondashuv orqali PIRLS dasturidan foydalanish bir qator imkoniyatlar eshigini ochadi. Jumladan, (1-rasmga qarang).

1 - rasm. Kognitiv yondashuv orqali PIRLS dasturidan foydalanish imkoniyatlari

Savodxonlik insonning hayot sifatini oshirish, bilim olish va ijodiy potensialini rivojlantirish uchun asosiy omillardan biri bo‘lib, kichik maktab yoshidan boshlab o‘quvchilarning sifatli bilim olishini ta‘minlash orqali ularni jamiyatda faol fuqaro sifatida tarbiyalashga erishilishi asosiy e‘tiborda bo‘lmog‘i zarur. Bu esa, o‘qituvchidan yuqori malaka va tajriba talab etgan holda o‘quv jarayonida bilim berishda quyidagi samarali pedagogik usullarni mohirona qo‘llash orqali bosqichma - bosqich amalga oshiriladi.

O‘qish savodxonligini tahlil qilish: PIRLS natijalarini tahlil qilib, o‘quvchilarning qaysi sohalarda qiynalayotganini aniqlash. Masalan, matnni tushunish, axborotni topish, mulohaza yuritish

Kognitiv qobiliyatlarni baholash: PIRLS dasturi natijalaridan foydalanib, o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini baholash. Bu o‘qish savodxonligi bilan bog‘liq muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvli o‘qitish: O‘qish savodxonligini oshirishga qaratilgan ta‘lim jarayonida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga e‘tibor qaratish. Masalan, o‘quvchilarga matnni chuqur tushunish, mulohaza yuritish, axborotni tanqidiy baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun mashg‘ulotlar tashkil qilish. Kognitiv yondashuvni qo‘llashning muhim jihatlari:

Faol o‘rganish: O‘quvchilarni o‘qish jarayoniga faol jalb qilish, mulohaza yuritish, savol-javob qilish va o‘z fikrlarini ifoda etishga undash.

Turli o‘qish usullari: O‘qish usullarini turlicha qilib ko‘rsatish, matnni tushunish, axborotni topish va h.k. bo‘yicha turli mashqlar berish.

Tanqidiy fikrlash: O‘quvchilarni matnni tanqidiy baholashga, xatolarni aniqlashga va turli nuqtayi nazarlarni tahlil qilishga o‘rgatish.

Immersiv texnologiyalardan foydalanish: VR, AR va MR texnologiyalaridan foydalanib, o‘quvchilarga qiziqarli va samarali o‘qish muhitini yaratish.

PIRLS dasturi natijalaridan foydalanib, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish uchun ulardagi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish muhimdir. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilimlarni puxta o‘zlashtirishga, teran mulohaza yuritishga va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilar uchun qiziqarli va samarali o‘qish muhitini yaratishga qaratilgan bo‘lib, ularning o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, PIRLS dasturidan foydalanib o‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuv samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarga matnni o‘qish, uni tushunish, tahlil qilish va amalda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilar nafaqat savodxonlik darajasini oshiradilar, balki ularning ijodiy fikrlash, o‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil bilim olish qobiliyatlari ham rivojlanadi. PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan birgalikda qo‘llanilishi ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning o‘z bilimlarini kengaytirish va amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini yanada samarali oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu yondashuv kelajakda o‘quvchilarning umumiy savodxonlik darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rajabova, K. (2024). PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o‘quvchilarda o‘qish savodxonligini shakllantirishning metodik talablari. *Development and innovations in science*, 3(5), 12-24.
2. Axmedova, S. (2024). Ta‘lim sohasini rivojlantirishda STEAM yondashuv, PIRLS xalqaro baholash dasturi. *Pedagogika, psixologiya va ijtimoiy tadqiqotlar*.| *Journal of pedagogy, psychology and social research*, 3(5), 404-407
3. Qudratova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
4. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idiouslubiga kognitiv yondashuv. *Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде*, 412-416.
2. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
3. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
4. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

5. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.